

ОСОБЕННОСТИ ПРЕКОНЦЕПЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ

Мухитдинова Н.А

Мирзаева Г.

Гуломаматова Т.

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10567658>

ARTICLE INFO

Received: 18th January 2024

Accepted: 24th January 2024

Online: 25th January 2024

KEY WORDS

Неразвивающаяся
беременность, эндометрит,
пандемия, факторы риска,
диагностика,
профилактика.

ABSTRACT

Неразвивающаяся беременность (НРБ) - одна из мировых проблем, названная в 2006 г. на конгрессе FIGO тихой пандемией, поскольку необъяснимое распространение этого явления, входящего в понятия синдрома потери плода и проблемы самопроизвольных выкидышей, в том числе привычных, стала очевидной на всех континентах земного шара. Цель исследования: разработать систему персонализированного подхода к прегравидарной подготовке женщин после перенесенной неразвивающейся беременности для улучшения исходов последующей беременности.

Актуальность. Неразвивающаяся беременность (НРБ) - одна из мировых проблем, названная в 2006 г. на конгрессе FIGO тихой пандемией, поскольку необъяснимое распространение этого явления, входящего в понятия синдрома потери плода и проблемы самопроизвольных выкидышей, в том числе привычных, стала очевидной на всех континентах земного шара. И вот на протяжении почти полутора десятков лет достоверного ответа на вопрос об этиологии, причинно-значимых факторах не получено. Именно это актуализирует различные исследования и попытки предотвратить последующие НРБ, по сути дела, во всем мире. Не стал исключением и последний (октябрь 2018 г.) конгресс FIGO в Рио-де-Жанейро, где было отмечено отсутствие прорывных данных как о привычном невынашивании, так и о НРБ. Несомненно, женщины, имеющие репродуктивные потери в анамнезе, заслуживают особого внимания и требуют более тщательной подготовки к последующей беременности. Актуальность этой проблемы связана не только с масштабами репродуктивных потерь, но и с неблагоприятным репродуктивным прогнозом - в 27,4% случаев после перенесенной неразвивающейся беременности отмечается привычное невынашивание беременности. Доказано, что неразвивающаяся беременность после искусственных абортов составляет 24,5%, после перенесенных патологических родов - 46%, после первой неразвивающейся беременности - 13%. Среди патогенетических факторов возникновения неразвивающейся беременности необходимо особо отметить

структурно-функциональную неполноценность эндометрия в зоне имплантации в связи с предшествующими выскабливаниями слизистой оболочки эндометрия. Таким образом, данные литературы свидетельствуют о целесообразности совершенствования алгоритмов для дифференциального подхода к лечению НБ, выработки комплексной диагностики причин НБ, что позволит обосновать дифференцированный подход к комплексной терапии и реабилитации на этапе прегравидарной подготовки.

Цель исследования: разработать систему персонализированного подхода к прегравидарной подготовке женщин после перенесенной неразвивающейся беременности для улучшения исходов последующей беременности.

Материал исследования. Основная группа: 40 пациенток с неразвивающейся беременностью в анамнезе; Группа контроля: 35 женщин с реализованной детородной функцией и отсутствием случаев самопроизвольного прерывания беременности.

Методы исследования

Общеклиническое и обязательные акушерско-гинекологические;

1. Лабораторные - б – ХГЧ, АФП, трофобластический b1-гликопротеин
2. Инструментальные - УЗИ

Результаты и их обсуждение. Для реализации поставленных задач было проведено тщательное изучение факторов, влияющих на репродуктивное здоровье женщины. По основным клиническим параметрам (особенностям репродуктивной системы и соматическому анамнезу) больные в исследуемых группах сравнения по методу удаления плодного яйца при НБ не различались. Все женщины, включенные в исследование, имели женский тип телосложения с правильным развитием вторичных половых признаков, были репродуктивного возраста от 18 до 41 года. Средний возраст пациенток из общего числа поступивших больных с НБ (100 человек) составил $29,8 \pm 5,2$ лет. В возрасте от 18 до 26 лет – 29 женщин (29%), от 27 до 40 лет – 71 пациенток (71%). В современном мире, в связи с изменениями структуры семьи, социальных статусов пары с каждым годом растет количество женщин, решивших зачать ребенка в более зрелом возрасте.

References:

1. Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. Состояние шейки матки у первородящих женщин. <https://www.tadqiqot.uz/index.php/uro/issue/view/560> Том 4 № 4 (2023): ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
2. Зокиров Фарход Истамович ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE. Том 4 № 4 (2023): ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3. М.Ф. Киселевич 1 В.М. Киселевич . Особенности течения беременности и родов у юных первородящих женщин. НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Медицина. Фармация. 2010. № 10 (81). Выпуск 10.
4. Цхай В.Б. Перинатальное акушерство: учеб. пособие / В.Б. Цхай. – М: Феникс, 2007. – 512 с.

5. Беременность среди подростков // ВОЗ. Информационный бюллетень. – 2014 – № 364 (сентябрь).
6. Езепчик О. А. Проблемы здоровья подростков Республики Беларусь / О. А. Езепчик, М. Ю. Сурмач // Актуальные проблемы медицины: материалы ежегодной итоговой научно-практической конференции, 22 января 2013 г. – Гродно, 2013. – Ч. 1. – С. 258–261.
7. Насирова Зебинисо Азизовна, Расулова Парвина Рустамовна, Сафарова Диёра Фархадовна, Анализ течения беременности и родов у женщин с чрезмерной прибавкой веса во время беременности во время пандемии Covid-19. Том 4 № 4 (2023): ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна. Состояние полости рта у первобеременных. Том 4 № 4 (2023): ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
9. Уварова Е. В. Современные проблемы репродуктивного здоровья девочек / Е. В. Уварова, В. И. Кулаков // Репродуктивное здоровье девочек
10. Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.
<https://www.tadqiqot.uz/index.php/uro/issue/view/561>